

Hintergrund:

Im Rahmen des vom Innovationsfonds geförderten NoPICS-Kids-Projekts wird die Anwendung der pABCDEF-Bundles auf sechs pädiatrischen Intensivstationen (PICU) untersucht. Ziel ist es, das Post-Intensive-Care-Syndrom bei Kindern und ihren Angehörigen zu reduzieren sowie weitere klinische Outcomes zu verbessern. Neben der summativen Evaluation steigt die Relevanz von formativen Evaluationen, um den Prozess der Umsetzung und die Implementierungsprozesse zu untersuchen. Für die strukturierte und systematische Erfassung von förderlichen und hinderlichen Faktoren des Implementierungsprozesses können Frameworks wie das Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR), bestehend aus fünf Domänen, gewinnbringend sein [1]. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse können bei anschließender Translation in die Regelversorgung unterstützen.

Zielsetzung:

Wie wird der Implementierungsprozess der neuen Versorgungsform auf den PICUs von der Studienpopulation (Mitarbeitende und Patient*innen/Angehörige) wahrgenommen und welche förderlichen und hinderlichen Faktoren können durch die Prozessevaluation erhoben werden? Als Unteraspekt wird die Entwicklung interprofessioneller Teams betrachtet.

Methode:

Im Rahmen der Prozessevaluation wurde ein am CFIR orientiertes Mixed-Methods-Design in drei Teilstudien durchgeführt, die unterschiedliche Bereiche des CFIR adressieren:

Teilstudie 1: Evaluation der Implementierungstreue der pABCDEF-Bundles anhand von quantitativen Daten (Domäne: Kernelemente der Intervention).

Teilstudie 2: Die Erfahrungen und Herausforderungen der Mitarbeitenden auf PICU sowie die Entwicklung der interprofessionellen Zusammenarbeit werden durch Fokusgruppeninterviews erfasst. Ergänzend erfolgt eine quantitative Befragung mit validierten Fragebögen sowie die Erhebung von Strukturdaten (Domänen: Merkmale der Beteiligten, Implementierungsprozess).

Teilstudie 3: Untersuchung der Patient*innen- und Angehörigenperspektive. Durch leitfadengestützte Einzelinterviews wird die Wahrnehmung der pABCDEF-Bundles in der Versorgung erfasst (Domänen: Merkmale der Beteiligten, Implementierungsprozess).

Analyse: Qualitative Daten werden nach Kuckartz und Rädiger [2] ausgewertet. Quantitative Daten werden deskriptiv ausgewertet und Gruppenvergleiche durchgeführt.

Diskussion:

Die Aufteilung der Domänen des CFIR in drei Teilstudien ermöglicht eine systematische Erfassung von fördernden und hemmenden Faktoren der Prozessevaluation. Dabei sollen Einflussfaktoren bei der Implementierung herausgearbeitet, Herausforderungen einer gezielten Anpassung in die Versorgung identifiziert werden.

Implikation für die Forschung:

Die Prozessevaluation liefert wertvolle Erkenntnisse für die erfolgreiche Implementierung von Versorgungsmodellen wie den pABCDEF-Bundles, indem sie effektive Strategien aufzeigt und Herausforderungen identifiziert, wobei zukünftige Forschung darauf abzielen sollte, Barrieren zu überwinden und förderliche Faktoren zu stärken, um die Integration in Kliniken nachhaltig zu verbessern.